

APLICAÇÃO DO SOFTWARE ARENA NA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS PARA O ATENDIMENTO AOS TRANSPORTES EM UM ARMAZÉM.

Felipe Silva Belmonte^{1*}, João Roberto Maiellaro²

Fatec, Guarulhos, Brasil, felipebelmontesk@outlook.com.

RESUMO. O artigo tem o propósito de expor a aplicabilidade da simulação, sabendo que a simulação é capaz de introduzir a prática de uma empresa para um ambiente reservado, no qual conseguimos estudar o seu desempenho, sem riscos físicos e/ou altos custos incluídos, permitindo inúmeras possibilidades no decorrer da simulação. A tecnologia ocupa um lugar de destaque na sociedade, e as empresas buscam esses meios tecnológicos para se destacar perante seus concorrentes. No estudo, aplicou-se a ferramenta computacional no caso o Software Arena, para a pesquisa afim de expor os resultados obtidos através da ferramenta, tendo como foco os equipamentos de movimentação que atuam em conjunto ao sistema produtivo em busca de melhorias a empresa. A construção do modelo tem como base os dados temporais de amostra dos procedimentos utilizados da empresa, conforme consequência alcançou-se um ideal de simulação válido e específico capaz de apoiar a tomada de decisão com a apresentação das vantagens e desvantagens.

Palavras-chave. Simulação, Software Arena, Decisões Logísticas.

ABSTRACT. The article aims to expose the applicability of simulation, knowing that simulation is able to introduce the practice of a company to a reserved environment, in which we can study its performance, without physical risks and / or high costs included, allowing numerous possibilities throughout the simulation. Technology occupies a prominent place in society, and companies seek these technological means to stand out from their competitors. In the study, the computational tool was applied in this case the Software Arena, for the research after all to expose the results obtained through the tool, focusing on the handling equipment that work together with the production system in search of improvements to the company. The construction of the model is based on the sample time data of the company's procedures used, as a consequence, a valid and specific simulation ideal capable of supporting decision making with the presentation of advantages and disadvantages was achieved.

Keywords. Simulation, Arena Software, Logistic Decisions.

1. INTRODUÇÃO

A logística de distribuição e transporte realiza o planejamento da distribuição (Centro de Distribuição Central e Regional, depósito local, e outros) a partir dos pedidos, define as modalidades (rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo) e rotas (com utilização de roteirizadores) de transporte (próprio ou de terceiros), sendo responsável desde a expedição, a partir da retirada dos estoques, até a entrega ao cliente final (consumidor). O transporte de cargas é o principal elo entre a cadeia produtiva e o consumidor. Efetuar uma gestão de transporte e/ou uma cadeia de abastecimento é um dos grandes desafios para a área da Logística. O estudo começa com uma empresa fabricante de artefatos de material plástico para os segmentos veterinário e farmacêutico, o seu CD (centro de distribuição) deseja melhorar sua operação logística, tendo foco nas principais atividades como armazenagem e a distribuição para os seus clientes, onde diariamente tem uma operação logística que atende as entradas

de insumos no estoque, e uma equipe que coordena esta operação, também atua na expedição do produto final.

O objetivo desse artigo é analisar a situação com a finalidade principal de encontrar o melhor desempenho das entregas de insumos para armazenagem e retiradas dos produtos final na expedição que são feitas no armazém e como seus setores atuam no atendimento destas entregas, equilibrando o nível de utilização de mão-de-obra e aumentando o indicador chave de desempenho, na operação da empresa, utilizando o software ARENA. Para isto foi utilizado o software, pois simula as posições e tempos de várias etapas do cenário real, indicando onde devemos atuar e tomar as melhores decisões.

A simulação dos processos transfigura-se em um apoio para essas tomadas de decisões, enxergado precisamente a que ponto os processos produtivos conduziram os comportamentos, a simulação é uma técnica indispensável que auxilia de forma preventiva, garantindo não apenas melhores desempenhos das soluções adotadas, como evitando gastos com futuras medidas corretivas.

Essa entidade foi escolhida, pela razão de um dos autores do artigo, conhecer os processos efetuados nesta organização, facilitando na coleta de dados e informações sobre todos os processos que o software necessita. Denominamos o nome da empresa como “Empresa A”, por motivos de ética e valores para manter e preservar os aspectos da empresa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Logística

A cadeia de suprimentos é fundada por conjuntos de estágios e esses estágios só operam quando há o atendimento a um pedido (os) de um cliente (es). O segmento Logístico são atividades realizadas na cadeia de suprimentos como: Aquisição, Movimentação, Armazenagem e Entrega de Produtos. E essas atividades na Cadeia de Suprimento também influenciam os fluxos como de informação, financeiros e produtos que são coletados no decorrer da cadeia, nos fabricantes, fornecedores, transportadores, depósitos, varejistas e os clientes. Determinada a maximização do valor global gerado (diferença entre o valor do produto final para o cliente e o esforço realizado para o atendimento ao seu pedido). (Chopra et al., 2003)

Chopra (2003) ressalta que o transporte mobiliza de forma geral o produto entre diferentes estágios na cadeia de suprimento. Entretanto, como outros fatores-chave da cadeia de suprimento, o transporte possui uma influência considerável, tanto como na questão da responsabilidade como na questão da eficiência. O transporte está presente no decorrer de toda Cadeia Logística (Tradicional ou Reversa) e absorvem cerca de dois terços dos seus custos. O Transporte significa o movimento de insumos, bens acabados e seres vivos, de um local para outro, objetivando o atendimento do cliente. É uma atividade meio, indispensável ao funcionamento de uma economia e que consome uma enorme quantidade de recursos naturais e reservas de energia.

A *Lean Manufacturing* ou Manufatura Extrema, conhecida por Sistema Toyota se destaca como uma filosofia de gestão focada na redução dos sete tipos de desperdícios, redução dos tempos e as demais atividades, eliminando esses desperdícios, a qualidade melhora e o tempo e custo de produção diminuem. Segundo Slack et al (1999), tem sete desperdícios podem ser estabelecidos como tempo de espera, transporte de materiais, processo, estoque de produtos ou matérias primas, movimentação e produtos defeituosos, superprodução. Pela Tese do autor, entende-se que uma gestão eficaz

intralógico na empresa, certamente beneficiar na redução dos desperdícios citados pelo autor.

2.2 Simulação Computacional

Segundo Pazin Filho e Scharpelin (2007) a simulação se originou através de ramos da ciência que necessitam serem testados por conta dos altos riscos antes de ser aplicado na prática, como no caso da aviação e espaço nuclear. A simulação se baseia nas práticas contínuas de algum problema em uma determinada situação, onde você pode mudar o que está acontecendo virtualmente para saber o que vai acontecer depois dessa mudança.

De acordo com Freitas Filho (2008) simulação é uma técnica virtual onde é possível criar e modificar diversas situações e modelos que representem circunstâncias reais, se baseando em informações que pode facilitar os usuários a tomar as melhores decisões, observar parâmetros e gargalos do sistema.

Com a utilização de computadores, simulação pode ser entendida como uma técnica para soluções de problemas através de análises feitas do cenário desenvolvido que descreve o comportamento do sistema (PRADO, 2008).

2.3 Software Arena

Conforme Prado (2004), o *software* Arena de simulação foi elaborado pelo *System Modeling Corporation* e baseia-se na linguagem de simulação SIMAN. A construção do modelo é realizada por meio da elaboração de um fluxograma, selecionando-se os módulos que contém as características dos processos a ser modelado. O usuário deste *software* não precisa necessariamente conhecer a linguagem SIMAN para construir um modelo a ser simulado.

Prado (2004) expõe que o Arena é como a maioria dos *softwares* de simulação computacional, ele visualiza o sistema produtivo ou de atendimento a ser modelado como fundamentos de um conjunto interligado de estações de trabalhos que prestam serviços a clientes (também chamados de entidades) que se movem dentro do sistema. Essa característica básica pode ser utilizada de inúmeras maneiras, como descritos a seguir:

- * *Create*: este módulo é o ponto de partida para entidades em um modelo de simulação. As entidades são criadas usando uma programação ou com base no tempo entre as chegadas. As entidades então deixam o módulo *create* para iniciar o processamento pelo sistema.
- * Um automóvel (entidade) fazendo entrega nas diversas seções (*stations*) de um armazém.
- * *Process*: este módulo é o principal método de processamento na simulação. Opções para capturar e liberar restrições de recursos estão disponíveis. Retrata a operação dentro do processamento da simulação, prazo gasto em suporte ou processo pelo operador;
- * *Decide*: este módulo permite processos de tomada de decisão no sistema. Inclui opções para tomar decisões com base em uma ou mais probabilidades (por exemplo, 75% verdadeiro; 25% falso) ou com base em uma ou mais condições.
- * *Record*: Aplicado para reunir estatísticas em pontos escolhidos pelo cliente;
- * *Dispose*: desenvolvido para remover os elementos do sistema.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho utiliza como método de abordagem o qualiquantitativo. Sendo a pesquisa classificada, quanto aos fins como descritiva e explicativa e quanto aos meios como bibliográfica e estudo de caso. Descritiva, por que apresenta os principais conceitos referentes à simulação, modelagem, especificamente, no software Arena. E também como explicativa, pois descreve o método de como foram obtidos os dados para a construção do modelo.

Quanto aos meios a pesquisa é classificada como bibliográfica do tipo virtual, já que a pesquisa foi realizada por meio de revisão literária, sobre modelagem e simulação, e como estudo de caso, já que o referencial teórico foi aplicado em uma empresa.

O estudo de caso foi realizado em uma empresa situada em São Paulo, mais precisamente na região de Guarulhos e com um número de 3 a 4 profissionais alocados para as principais atividades de logística, na armazenagem de insumos e a distribuição do produto final. A operação logística, ocorre diariamente no horário comercial.

Após algumas observações foram notadas algumas dificuldades relacionadas ao transporte (ocupação e tempo de carga e descarga do veículo). Seus principais problemas estão concentrados no tempo de recebimento/expedição e liberação para carga e descarga dos materiais. Sua estrutura é composta por um amplo espaço de maneira estratégica, com duas docas que são destinadas para carga e descarga de materiais.

O Processo funciona da seguinte maneira: Um veículo com uma data agendada, mas num horário aleatório se dirige a recepção onde será verificado a identificação da mercadoria e conferência das notas. Após realização da identificação e conferência, o motorista se desloca ao estoque para entrega ou para a expedição para coletar, no estoque acontecerão às atividades: Verificação das condições de recebimento do material; Identificação do material; vistoria para identificar avarias; armazenar na localização adotada; Informação da localização física de armazenamento ao controle; Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento e Separação para distribuição. Já na expedição os materiais entram em um processo: Verificar se aquilo que o cliente pediu está pronto para ser expedido; Preparar os documentos da remessa (informação relativa aos artigos embalados, local para onde vão ser enviados); Pesagem, para determinar os custos de envio da mercadoria; Juntar as encomendas por Cliente (transportadora), carregamento dos caminhões, assim concluindo a operação e liberação do veículo.

Para iniciar a pesquisa foram feitos levantamentos de dados sobre o tempo médio que cada veículo passa dentro do armazém, efetuando o carregamento ou descarregamento de mercadorias.

Os tempos foram coletados de veículos aleatoriamente, ou seja, qualquer veículo que entrasse no armazém era cronometrado o tempo permanecia dentro do mesmo, sendo para o atendimento; o carregamento ou descarregamento, expedição e liberação do veículo. Todos os tempos foram coletados por um aplicativo de cronometro no smartphone.

Os períodos de coleta dos determinados tempos foram de cinco dias comerciais, de 19 de agosto de 2019 até 23 de agosto de 2019. Os dados coletados foram colocados em uma tabela e posteriormente foram utilizadas pelo input analyzer, uma das ferramentas do Arena.

Todos os dados coletados pelo pesquisador pode ter erros e variações de tempo para mais ou para menos, pelo fato da imperícia do operador, contudo está imperícia não prejudica na pesquisa, pois é imprecisão de segundos, então sendo assim um número muito inferior ao tempo total coletado de cada veículo. Foi estipulado que para ter um melhor parâmetro, seria coletados as amostras de vinte

veículos por dia, nos determinados dias citados acima.

A tabela abaixo representa expressões obtidas através dos tempos coletados.

TABELA 1 - EXPRESSÕES GERADAS PELO INPUT ANALYZER

PROCESSO	TEMPO MÉDIO (MINUTOS) / PORCENTAGEM	EXPRESSOS
Create(Chegada dos Veiculos)	22 Minutos	5 + WEIB (22, 1.47)
Recepção do Galpão	7.47 Minutos	TRIA (6, 7.47, 20)
Estoque ou Expedição	70% Chances para Estoque	70% <i>True</i>
Estoque	12 Minutos	TRIA(5, 12, 48)
Devolucoes	05% Chances	05% <i>True</i>
Expedição	21.8 Minutos	19 + WEIB(21.8, 1.48)

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O fluxograma realizado pelo software ARENA®, que descreve o cenário atual da empresa, tem O Segmento da operação logística de acordo com cada processo da empresa, conforme a Figura 1 abaixo:

Figura 1 – Fluxograma do Armazém

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR

Tabela 2 – Resultado da Simulação

1 Replicação		5 Replicações	
Sistema		Sistema	
Índice	Valores	Índice	Valores médios
Entradas	23	Entradas	24, 2
Saídas	20	Saídas	21, 2
Não atendidos	3	Não atendidos	3
Fila			
Tamanho da fila (Entidade)		Tamanho médio da fila (Entidade)	
Médio	2, 38	Médio	2, 38
Mínimo	0	Mínimo	1, 81
Máximo	4	Máximo	2, 70
Tempo de espera na fila (Minutos)		Tempo de espera médio na fila (Minutos)	
Médio	19, 37	Médio	18, 01
Mínimo	0	Mínimo	12, 42
Máximo	73, 64	Máximo	22, 97
Entidade			
Tempo de atendimento (Minutos)		Tempo de atendimento médio (Minutos)	
Médio	42, 47	Médio	39, 33
Mínimo	17, 84	Mínimo	34, 58
Máximo	73, 50	Máximo	42, 47
Tempo de espera na Recepção (Minutos)		Tempo de espera na Recepção médio (Minutos)	
Médio	0,51	Médio	0,97
Mínimo	0	Mínimo	0, 36
Máximo	6,20	Máximo	1, 68
Tempo de espera no Estoque (Minutos)		tempo de espera no Estoque médio (Minutos)	
Médio	8,30	Médio	10,88
Mínimo	0	Mínimo	5, 34
Máximo	57, 32	Máximo	21, 36
Tempo de espera na Expedição (Minutos)		Tempo de espera na Expedição médio (Minutos)	
Médio	31, 87	Médio	28, 73
Mínimo	0	Mínimo	18, 50
Máximo	73, 08	Máximo	35, 72
Recursos			
Utilização (%)		Utilização Média (%) (Min; Med; Max)	
Recepção	49, 33	Recepção	(39,24; 49, 05; 58, 97)
Estoque	50, 99	Estoque	(45, 42; 64, 30; 89,02)
Expedição	90,02	Expedição	(33,06; 71, 26; 101,45)

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR

Considerando os relatórios do projeto, foi possível certificar o número de veículos que entraram e saíram, num período de 9 horas com os funcionarios fazendo suas pausas para um café e almoço. De acordo com o tempo médio de atendimento em cada um dos recursos, foi verificado que o tempo de

espera por entidade está dentro dos padrões esperados na recepção do Veículo, Estoque e Expedição. Em relação às filas, comparando o tempo médio de atendimento com o tempo médio de fila, Todos os recursos estavam dentro do esperado. Conforme essas informações, o modelo se mostrou próximo com a realidade da empresa.

E podemos também observar o nível de utilização de mão-de-obra de cada setor (recurso) para verificar a possibilidade de melhoria por existência de ociosidade, conforme a Figura 2.

FIGURA 2 – FLUXOGRAMA DO ARMAZÉM

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR

Em relação a utilização dos recursos, a taxa de utilização de todos está dentro dos padrões, considerando que um tempo de utilização considerado alto é de 90% a 100%. Porém, mesmo com uma utilização dos recursos em um nível considerável, existem gargalos no sistema.

Tendo em vista, os problemas apresentados na simulação, recomenda-se que forme uma equipe para lidar com os gargalos no sistema, como o atendimento no estoque e expedição, para que se faça o melhor atendimento e distribuição dos veículos. Muitas vezes o funcionário por ter que ficar acargo de somente um setor, acaba por aumentar as chances de sobrecarga ou erros ao atender o veículo em período de pico, como na simulada.

TABELA 3 – RESULTADO DA SIMULAÇÃO COM A MELHORIAS

1 Replicação		5 Replicações	
Sistema		Sistema	
Índice	Valores	Índice	Valores médios
Entradas	24	Entradas	24
Saídas	22	Saídas	21
Não atendidos	2	Não atendidos	3
Fila			
Tamanho da fila (Entidade)		Tamanho médio da fila (Entidade)	
Médio	2, 36	Médio	2, 30
Mínimo	0	Mínimo	1, 74
Máximo	7	Máximo	2, 65
Tempo de espera na fila (Minutos)		Tempo de espera médio na fila (Minutos)	

Médio	16, 91	Médio	18, 03
Mínimo	0	Mínimo	12, 01
Máximo	82, 61	Máximo	25, 05
Entidade			
Tempo de atendimento (Minutos)		Tempo de atendimento médio (Minutos)	
Médio	40, 62	Médio	37, 91
Mínimo	18,59	Mínimo	33, 94
Máximo	73, 50	Máximo	40, 62
Tempo de espera na Recepção (Minutos)		Tempo de espera na Recepção médio (Minutos)	
Médio	4, 50	Médio	6, 17
Mínimo	0	Mínimo	4, 45
Máximo	47, 83	Máximo	11, 52
Tempo de espera no Estoque (Minutos)		tempo de espera no Estoque médio (Minutos)	
Médio	13, 93	Médio	11, 12
Mínimo	0	Mínimo	5, 57
Máximo	49, 25	Máximo	17, 19
Tempo de espera na Expedição (Minutos)		Tempo de espera na Expedição médio (Minutos)	
Médio	8, 04	Médio	11, 36
Mínimo	0	Mínimo	4, 65
Máximo	25, 51	Máximo	21, 68
Recursos			
Utilização (%)		Utilização Média (%) (Min; Med; Max)	
Recepção	52, 68	Recepção	(45, 65; 55, 28; 60, 52)
Equipe Logística	55, 26	Equipe Logística	(42, 66; 48, 02; 53, 77)

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR

Com os resultados expostos nas tabelas 02 e 03, pôde-se constatar que a atuação de funcionários individualmente em todo o processo acarreta em uma tempo de espera maior na fila. Utilizando uma equipe de tres colaboradores para fazer o atendimento no estoque como na expedição, houve um aumento no numero de veículos que podem ser atendidos durante a operação, e o tempo de espera passou ser menor em todos os setores.

FIGURA 3 – MELHORIA DO FLUXOGRAMA DO ARMAZÉM

FONTE: ELABORADO PELO AUTOR

Contudo a utilização dos recursos chegou em um nível de equilíbrio fazendo com que os recursos tenham mais produtividade, resultando em uma notável melhoria dos processos.

Por outro lado, sucedeu um aumento do tempo máximo de espera na fila de 73,64 ou 1 hora e 23 minutos para 82,61 ou 1 hora 37 minutos neste processo, causando um pequeno obstáculo para uma melhor eficiência dos setores. (objeto de um possível estudo futuro sobre aproveitamento desse obstáculo em outros processos da empresa),

5. CONCLUSÃO

O software Arena possui todos os recursos precisos para simular qualquer tipo de operação, a partir de que se faça o mapeamento dos processos que se deseja analisar, e encaixado no software, os dados coletados da operação.

Uma finalidade foi propor melhorias nos processos da operação sem ter que usar de investimentos em infraestrutura, equipamentos e mão de obra.

O principal proveito da simulação é poder implantar qualquer alteração desejada em todo o sistema num cenário alternativo, não apenas para corrigir ou melhorar um processo, mas também possibilitar a projeção de cenários futuros para a organização, estudando e prevendo mudanças que possam ser necessárias e para melhor eficiência na utilização dos recursos. Visto que tudo isso pode ser feito sem a necessidade de nenhum investimento, e principalmente sem precisar parar e/ou interferir na operação.

Com a realização deste artigo com o apoio da empresa podemos nos deparar com uma situação real podendo assim simular com auxílio do software arena e analisar dados.

Essa pesquisa fornece subsídios para tomada de decisão, cabendo aos gestores a decisão sobre qual o melhor momento para implantação desse modelo na empresa.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu Deus e glorifico por ter me capacitado com sua Graça maravilhosa, para a realização desta obra. Que toda honra, glória e louvor sejam dados a Deus. Pois todo o conhecimento vem do nosso Senhor. Obrigado Jesus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me recearei. (BIBLIA, Salmos 27:1)

Agradeço ao meu orientador João Maiellaro por ser um grande exemplo de professor na Fatec e também um excelente orientador, e sempre disposto a ajudar seus alunos na instituição Fatec

Agradeço aos meus pais Alessandra e Mauricio, por sempre se esforçarem para me instruir durante o curso e me motivando a permanecer firme, sempre me dedicando com maior ânimo. Agradeço ao meu Irmão por ser um ótimo exemplo de redator sempre apresentando críticas construtivas.

Por último, mas não menos importante, eu gostaria de agradecer a instituição Fatec, pelo seu excelente curso tecnológico de logística com excelentes profissionais e aos meus familiares e amigos. Que Deus abençoe.

REFERÊNCIAS

- BALLOU, R. H. **Logística empresarial: transportes, administração de materiais, distribuição física**. São Paulo: Atlas, 2011.
- BÍBLIA, Português. **A Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamento**. Tradução de João Ferreira de Almeida. Edição rev. e atualizada no Brasil. Brasília: Sociedade Bíblia do Brasil, 1969.
- CHRISTOPHER, M. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos**. São Paulo: Pioneira, 1997.
- Chopra, Sunil e Meindl, Peter, **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Estratégia, Planejamento e Operação**, Editora Prentice Hall, São Paulo, 2003.
- FREITAS, P. J. **Introdução à modelagem e simulação de sistemas com aplicação em ARENA**. Visual Books. 2008.
- MANUAL ARENA 12.0** (2007) - User's Guide. Rockwell Softwares. USA.
- PARAGON. **Introdução à Simulação**. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Porto Alegre, 2005. Anais. Porto Alegre: ENEGEP, 2005.
- PAZIN FILHO, A.; ROMANO, M. **Simulação: aspectos conceituais**. Medicina (Ribeirão Preto. Online), v. 40, n. 2, p. 167-170, 30 jun. 2007
- PRADO, D. **Usando o ARENA em simulação**. INDG. 2004
- PRADO, Darci S. **Usando o Arena em Simulação**. 3. ed. Belo Horizonte: Ed. INDG Tecnologia e Serviços Ltda., 2008.
- SIMULAÇÃO, **O que é. Disponível** em: <<http://www.paragon.com.br/academico/o-que-e-simulacao/>> Acesso em: 01 NOV. 2019. PRADO, D. S. **Usando o Arenas em Simulação**. 5. ed. Minas Gerais: Falconi, 2014. V.3.
- SLACK,N; CHAMBERS, S; HARLAND, C; HARRISON, A.; JOHNSTON, R. **Administração da Produção**. Ed. Atlas. 1999